

DOI: 10.5281/zenodo.17200521

НГУЕН Нгок Чи,

*Данангский архитектурный университет (Дананг, Вьетнам);
Преподаватель; e-mail: nguyennngoctri110495@gmail.com
Государственный университет управления (Москва, Россия);
Аспирант; e-mail: nguyennngoctri110495@gmail.com*

ИВАНОВСКИЙ Василий Серафимович,

*Государственный университет управления (Москва, Россия);
Доктор экономических наук, профессор; e-mail: unv2010@mail.ru*

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ДЕСТИНАЦИИ КАК КАТЕГОРИЯ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Аннотация. Термин «привлекательность дестинации» является широко обсуждаемой темой во многих научных работах. Целью данного исследования является проведение всестороннего обзора предыдущих исследований привлекательности туристических дестинаций для представления информации и разъяснений относительно работы, проделанной по этой разнообразной теме. Исследование было сосредоточено на оценке 62 научных статей о привлекательности дестинаций, опубликованных с 1974 по 2025 год. Результаты оценки распределения привлекательности дестинаций были показаны по четырем критериям, включая: 1) время исследования, 2) тема исследования, 3) методы исследования и 4) регион исследований. Результаты этой статьи служат важной базой данных для будущих исследований привлекательности дестинаций.

Ключевые слова: привлекательность, привлекательность дестинации, туристическая дестинация

Для цитирования: Нгуен, Н. Ч., Ивановский, В. С. Привлекательность дестинации как категория в научных исследованиях // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19, № 2. С. 122–137. DOI: 10.5281/zenodo.17200521.

Статья поступила в редакцию: 03.07.2025.

Статья принята к публикации: 10.08.2025.

Ngoc Tri NGUYEN,

*Danang Architecture University (Danang, Vietnam);
Lecturer; e-mail: nguyennngoctri110495@gmail.com
State University of Management (Moscow, Russia);
PhD Student; e-mail: nguyennngoctri110495@gmail.com*

Vasiliy S. IVANOVSKIY,

*State University of Management (Moscow, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Economics, Professor; e-mail: unv2010@mail.ru*

DESTINATION ATTRACTIVENESS AS A CATEGORY IN SCIENTIFIC RESEARCH: A REVIEW

Abstract. *The term “destination attractiveness” is a widely discussed topic in many scientific works. The purpose of this study is to conduct a comprehensive review of previous research on tourism destination attractiveness in order to provide insight and clarification on the work that has been done on this diverse topic. The study evaluated 62 scientific articles on destination attractiveness published between 1974 and 2025. The results of the assessment of the distribution of destination attractiveness are presented based on four criteria: 1) research time, 2) research topic, 3) research methods, and 4) research region. The findings of this paper serve as a crucial database for future studies on destination attractiveness.*

Keywords: *Attractiveness, attractiveness of destination, tourist destination*

For citation: Nguyen, N.G., Ivanovskiy, V. S. Destination attractiveness as a category in scientific research: a review // *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*. 2025. 19 (2), 122–137. DOI: 10.5281/zenodo.17200521. (In Russ.).

Article History

Received: 2025/07/03.

Accepted: 2025/08/10.

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

1. Введение

Вклад туризма в местную экономику оказался особенно важным и побудил многих исследователей изучить это многомерное явление. Поэтому выявление и анализ факторов, влияющих на привлекательность туризма, уместно для предложения необходимой политики [35]. Привлекательность дестинации считается одним из важных факторов оценки конкурентоспособности туристской дестинации [32] и является ключевым фактором в идентификации и признании дестинации [15].

Исследователи обнаружили, что привлекательность дестинации зависит от доступности ресурсов и воспринимаемой ценности этих ресурсов. Кроме того, привлечение туристов и удовлетворение их потребностей является важной экономической задачей, и туристические направления в настоящее время испытывают сильное давление в плане восстановления и повышения своей привлекательности. Конкурентное давление заставляет международные, национальные, государственные и местные органы власти переоценивать существующие туристические ресурсы и использовать их для перепозиционирования и привлечения большего количества посетителей [19, 39].

В целом чем привлекательнее дестинация, тем больше вероятность, что она привлечет больше туристов, тем самым способствуя развитию местной и национальной экономики. С момента выявления этой важности в течение последних десятилетий привлекательность дестинации считалась критерием в научных работах. Исследователи оценили привлекательность дестинации, а также ее факторы во многих различных аспектах.

В этой статье синтезированы, проанализированы и оценены литературные документы, связанные с привлекательностью дестинаций с 1974 по 2025 год. На основе этого

исследования в статье сделаны общие выводы по многим аспектам исследованных научных работ.

2. Обзор литературы

Привлекательность дестинаций – одна из тех тем, которая привлекла внимание многих исследователей по всему миру и остается важной и сегодня. С 1974 года Gearing и др. [21] проводили исследования по построению показателя туристической привлекательности. На основе этого фундаментального исследования привлекательности многие другие ученые также провели исследования привлекательности дестинаций по различным аспектам. В табл. 1 были собраны и проанализированы 62 статьи на английском языке о привлекательности дестинаций, опубликованные в литературе с 1974 по 2025 год.

Концепция привлекательности дестинации появлялась во многих исследованиях, но каждый исследователь имеет разные определения в зависимости от своего подхода. Formica и Uysal [19] определили привлекательность дестинации двумя подходами. Первый подход основан на физических характеристиках дестинации, то есть ее туристическом ресурсном потенциале; второй подход основан на визуальном восприятии туристами места назначения. По мнению Ну и Ritchie [24], концепция привлекательности туристического направления – это эмоции, убеждения и суждения человека о возможности того, что место назначения может оправдать его ожидания во время путешествия. Krešić и Prebežac [32] выделили концепцию привлекательности туристических дестинаций на основе анализа факторов его привлекательности. Факторами привлекательности туристического дестинации являются конкретные элементы дестинации, которые потенциально могут привлечь туристов (климатические факторы, ландшафт, деятельность в дестинации и т. д.).

Табл. 1. Обзор привлекательности дестинаций в исследованиях с 1974 по 2025 год

Table 1 Overview of the destination attractiveness in research from 1974 to 2025

№	Автор	Тема исследования	Год	Регион	Методы исследования
1	Gearing, C. E., Swart, W. W., Var, T. [21]	Оценка туристической привлекательности по критериям	1974	Европа	Качественные и количественные методы исследования
2	Var, T., Beck, R. A. D., Loftus, P. [58]	Оценка привлекательности туристических дестинаций	1977	Америка	Качественные и количественные методы исследования
3	Ritchie, J. B., Zins, M. [52]	Рассмотрение культуры как элемента туристической привлекательности	1978	Не определено	Качественные и количественные методы исследования
4	Poláček, M., Aroch, R. [47]	Анализ привлекательности культурных объектов для туризма	1984	Не определено	Качественные методы исследования
5	Tang, J. C., Rochananond, N. [55]	Оценка рейтинга привлекательности дестинаций с помощью мультиатрибутивной модели	1990	Азия, Европа, Австралия, Америка	Качественные и количественные методы исследования
6	Hu, Y., Ritchie, J. B. [24]	Изучение факторов привлекательности дестинации на основе двух различных типов отдыха	1993	Азия, Европа, Америка, Океания	Качественные и количественные методы исследования
7	Hong-bumm, K. [25]	Оценка атрибутов привлекательности дестинации с точки зрения психологии и познания	1998	Азия	Качественные и количественные методы исследования
8	Vengesai, S. [59]	Комплексный анализ конкурентоспособности и привлекательности туристических дестинаций	2003	Не определено	Качественные методы исследования
9	Formica, S., Uysal, M. [19]	Измерение факторов, определяющих туристическую привлекательность дестинации, путем измерения показателей спроса и предложения	2006	Америка	Качественные и количественные методы исследования
10	Das, D., Sharma, S. K., Mohapatra, P. K., Sarkar, A. [13]	Изучение факторов, определяющих привлекательность туристического направления	2007	Азия	Качественные и количественные методы исследования
11	Polyzos, S., Arabatzis, G., Tsiantikoudis, S. [48]	Анализ факторов, влияющих на привлекательность археологических объектов, исторических памятников и музеев	2007	Европа	Качественные и количественные методы исследования
12	Polyzos, S., Arabatzis, G. [49]	Выявление факторов туристической привлекательности	2008	Европа	Качественные и количественные методы исследования
13	Cho, V. [6]	Построение теоретической модели влияния привлекательности дестинации на намерение ее посетить	2008	Не определено	Качественные методы исследования
14	Edward, M., George, B. [18]	Оценка привлекательных факторов туристических дестинаций	2008	Азия	Качественные и количественные методы исследования
15	Vengesai, S., Mavondo, F. T., Reisinger, Y. [60]	Изучение факторов, влияющих на привлекательность туристических дестинаций	2009	Африка	Качественные и количественные методы исследования
16	Cracolici, M. F., Nijkamp, P. [7]	Оценка привлекательности конкурирующих туристических дестинаций на основе восприятия курортного направления каждым туристом	2009	Европа	Качественные и количественные методы исследования
17	Lee, C. F., Huang, H. I., Yeh, H. R. [36]	Изучение факторов, влияющих на туристическую привлекательность дестинации	2010	Азия	Качественные и количественные методы исследования
18	Krešić, D., Prebežac, D. [32]	Создание и тестирование эмпирической методологии оценки привлекательности дестинации	2011	Европа	Качественные и количественные методы исследования
19	Kim, D., Perdue, R. R. [31]	Изучение влияния когнитивного и аффективного образа на привлекательность дестинации	2011	Америка	Качественные и количественные методы исследования

№	Автор	Тема исследования	Год	Регион	Методы исследования
20	Calvo-Mora, A., Berbel-Pineda, J. M., Perianez R., Suarez, E. M. [8]	Определение действий, которые могут повысить привлекательность туризма	2011	Европа	Качественные и количественные методы исследования
21	Tam, B. T. [56]	Измерение привлекательности направления путем объединения трех различных типов отдыха	2012	Азия	Качественные и количественные методы исследования
22	Cugno, M., Grimmer, M., Viassone, M. [9]	Представление метода измерения туристической привлекательности	2012	Европа	Качественные и количественные методы исследования
23	Brida, J. G., Meleddu, M., Pulina, M. [3]	Оценка показателей привлекательности музеев как потенциальных драйверов городского туризма	2012	Европа	Качественные и количественные методы исследования
24	Neves, J. M. [44]	Оценка привлекательности туристических дестинаций	2012	Европа	Качественные и количественные методы исследования
25	Owusu-Frimpong, N., Nwankwo, S., Blankson, C., Tarnanidis, T. [46]	Изучение функциональных форм качества обслуживания и удовлетворенности, связанных с привлекательностью дестинации	2013	Африка	Качественные и количественные методы исследования
26	Pompurová, K. [50]	Изучение привлекательности дестинации с точки зрения удовлетворения потребностей и потенциала	2014	Европа	Качественные и количественные методы исследования
27	Gârbea, R. V. [22]	Оценка привлекательности городского туризма	2014	Европа	Качественные и количественные методы исследования
28	Medina-Muñoz, D. R., Medina-Muñoz, R. D. [40]	Исследование и определение атрибутов привлекательности дестинации для туристов, отправляющихся на оздоровительный отдых	2014	Европа	Качественные и количественные методы исследования
29	Blazeska, D., Milenkovski, A., Gramatnikovski, S. [4]	Исследование качественных факторов туристических дестинаций для повышения их привлекательности	2015	Европа	Качественные и количественные методы исследования
30	de Castro, E. V., Souza, T. B., Thapa, B. [14]	Изучение факторов, влияющих на привлекательность дестинации	2015	Америка	Качественные и количественные методы исследования
31	Tomigová, K., Mendes, J., Pereira, L. N. [57]	Исследование привлекательности туристических дестинаций	2016	Европа	Качественные и количественные методы исследования
32	Reitsamer, B. F., Brunner-Sperdin, A., Stokburger-Sauer, N. E. [53]	Исследование влияния привлекательности дестинации на привязанность туристов к ней	2016	Европа	Качественные и количественные методы исследования
33	Klufova, R. [33]	Оценка привлекательности туристических дестинаций	2016	Европа	Качественные и количественные методы исследования
34	Lee, C. F., Chen, K. Y. [37]	Факторы, влияющие на привлекательность железнодорожного туризма	2017	Азия	Качественные и количественные методы исследования
35	Dimitrov, P. M., Stankova, M. Z., Vasenska, I., Uzunova, D. [15]	Выявление различных факторов, которые могут повлиять на процесс повышения привлекательности и имиджевой узнаваемости туристической дестинации	2017	Европа	Качественные и количественные методы исследования
36	Islam, S., Hossain, M. K., Noor, M. E. [27]	Определение мотивации привлекательности дестинации и конкурентоспособности туристических дестинаций	2017	Азия	Качественные и количественные методы исследования
37	Ariya, G., Wishitemi, B., Sitati, N. [1]	Определение привлекательности туристических дестинаций в восприятии его туристами при посещении парка	2017	Африка	Качественные и количественные методы исследования

№	Автор	Тема исследования	Год	Регион	Методы исследования
38	Joseph, E. U., Udoh, I. S. [29]	Исследование влияния фестивалей и мероприятий на привлекательность туристических дестинаций	2018	Африка	Качественные методы исследования
39	Chen, Z. [10]	Оценка привлекательности дестинации на основе двух типов отдыхающих: краткосрочных или долгосрочных	2018	Азия	Качественные и количественные методы исследования
40	Jacobsen, J. K. S., Iversen, N. M., Hem, L. E. [30]	Разработка уникальной модели, которая учитывает предпосылки привлекательности места в переполненном контексте туристических дестинаций	2019	Европа	Качественные и количественные методы исследования
41	An, L. T., Markowski, J., Bartos, M., Rzenca, A., Namiecinski, P. [2]	Оценка привлекательности и туристической эффективности национальных парков	2019	Азия	Качественные и количественные методы исследования
42	Boivin, M., Tanguay, G. A. [5]	Изучение факторов, определяющих привлекательность городского туризма	2019	Америка	Качественные и количественные методы исследования
43	Lee, C. F., King, B. [38]	Изучение факторов, определяющих туристическую привлекательность дестинации для пожилых людей	2019	Азия	Качественные и количественные методы исследования
44	Dolorosa, E., Kurniati, D. [16]	Анализ потенциальной ценности объектов общинного экотуризма и их привлекательности	2019	Азия	Качественные и количественные методы исследования
45	ISLAM, N. U., Chaudhary, M. [28]	Оценка факторов привлекательности туристических дестинаций	2020	Азия	Качественные и количественные методы исследования
46	Chaudhary, M., Islam, N. U. [11]	Изучение влияния привлекательности дестинации на удовлетворенность туристов и намерение совершить будущие путешествия	2020	Азия	Качественные и количественные методы исследования
47	Dey, B., Mathew, J., Chee-Hua, C. [17]	Оценка роли факторов привлекательности дестинации и мотивации путешествия в выборе homestay	2020	Азия	Качественные и количественные методы исследования
48	Król, K., Ziernicka-Wojtaszek, A., Zdonek, D. [34]	Анализ привлекательности туристско-развлекательных пространств туристских дестинаций	2020	Европа	Качественные и количественные методы исследования
49	Vo, N. T. Q. [61]	Определение атрибутов привлекательности дестинации, где можно развивать общественный туризм	2020	Азия	Качественные методы исследования
50	Mahamadu, H., Salia, A. M. [41]	Оценка факторов привлекательности туристических дестинаций	2020	Африка	Качественные и количественные методы исследования
51	Mohanty, S., Mishra, S., Mohanty, S. [42]	Изучение факторов, влияющих на привлекательность дестинации	2021	Азия	Качественные и количественные методы исследования
52	Fazli, S., Samadi, M. [20]	Изучение факторов, влияющих на привлекательность туристических дестинаций	2021	Азия	Качественные и количественные методы исследования
53	Krabokoukis, T., Polyzos, S. [35]	Оценка привлекательности туристических дестинаций	2021	Европа	Качественные и количественные методы исследования
54	Ziernicka-Wojtaszek, A., Malec, M. [62]	Анализ привлекательности дестинации для туризма и развлечений	2021	Европа	Качественные и количественные методы исследования
55	Chaudhary, M., Islam, N. U. [12]	Оценка факторов привлекательности туристических дестинаций	2022	Азия	Качественные и количественные методы исследования
56	Monica, F., Olimpia, B. [43]	Изучение факторов, влияющих на туристическую привлекательность дестинации	2022	Европа	Качественные методы исследования

№	Автор	Тема исследования	Год	Регион	Методы исследования
57	Gu, X., Hunt, C. A., Jia, X., Niu, L. [23]	Разработка и применение нового подхода к оценке привлекательности природных дестинаций	2022	Азия	Качественные и количественные методы исследования
58	Roy, B., Bhatia, A., Maitra, R. [54]	Изучение трансформационных атрибутов привлекательности дестинаций после Covid-19	2023	Азия	Качественные методы исследования
59	Laifa, I., Benhassine, N. [39]	Разработка модели оценки привлекательности туристических дестинаций	2023	Африка	Качественные и количественные методы исследования
60	Henmaidi, H., Lita, R. P., Ramadani, R. [26]	Определение факторов привлекательности туристических дестинаций	2024	Азия	Качественные и количественные методы исследования
61	Pai, W. T., Lee, J. M., Ding, J. F., Pham, C. V. [51]	Изучение факторов, влияющих на туристическую привлекательность дестинации	2024	Азия	Качественные и количественные методы исследования
62	Nabizadeh, H. [45]	Исследование факторов повышения привлекательности туристических дестинаций	2025	Азия	Качественные и количественные методы исследования

3. Методы исследования

В данном исследовании использовались качественные методы исследования, в частности методы анализа документов и контент-анализа. Для получения обзора и оценки исследований привлекательности дестинаций за последние десятилетия в соответствии с целями исследования были использованы базы данных Scopus, Google Scholar и Google. На основе этих базовых источников было найдено 62 статьи, относящиеся к контексту исследования, и проведен сбор данных.

4. Выводы и обсуждение

4.1. Год публикации статей о привлекательности дестинации

Распределение статей о привлекательности дестинаций во времени было неравномерным. В этом исследовании период с 1974 по 2025 год был разделен на 12-летние интервалы времени. С 1974 года начали появляться первые исследования привлекательности дестинаций, поэтому в последующие периоды исследователи еще не уделяли много внимания этой теме. В частности, в период с 1974 по 1986 год и с 1987 по 1999 год было опубликовано всего четыре и три научные статьи о привлекательности дестинаций соответственно. С 2000 года наблюдается резкий взрыв количества исследований, связанных с привлекательностью дестинаций. Конкретно с 2000 по 2012 год было опубликовано до 17 статей.

Наконец, в период с 2013 по 2025 год приходится наибольшее количество статей, исследующих эту тему: 38 из 62 исследований, что составляет 61,3 %.

Табл. 2. Распределение статей о привлекательности дестинации по времени

Table 2. Distribution of academic papers on the destination attractiveness by time

Время	Количество статей	Пропорция (%)
1974–1986	4	6,5
1987–1999	3	4,8
2000–2012	17	27,4
2013–2025	38	61,3
Итого	62	100

4.2. Распределение основных тем исследований по туристической привлекательности

Из статистических результатов в табл. 3 видно, что большинство основных тем исследований, связанных с привлекательностью дестинаций в научных статьях, посвящены оценке атрибутов привлекательности дестинаций, что составляет самый высокий процент – 37,1 %. Однако в отношении этой темы исследования были проведены некоторые отдельные исследования, которые необходимо тщательно рассмотреть в процессе анализа, например Hu и Ritchie [24]; Lee и Chen [37]; Medina-Muñoz, D. R., и Medina-Muñoz, R. D. [40]; Polyzos и др. [48]; Polyzos и Arabatzis [49]; и Roy и др. [54].

Табл. 3. Классификация тем исследований, связанных с привлекательностью дестинаций в научных статьях

Table 3. Classification of research topics related to the destination attractiveness in academic papers

Основная тема исследования	Автор	Количество статей	Пропорция (%)
Изучение факторов/ атрибутов, влияющих на привлекательность дестинации	Chaudhary и Islam [12]; Das и др. [13]; de Castro и др. [14]; Edward и George [18]; Formica и Uysal [19]; Fazli и Samadi [20]; Hu и Ritchie [24]; Hong-bumm [25]; Henmaidi и др. [26]; ISLAM и Chaudhary [28]; Krabokoukis и Polyzos [35]; Lee и др. [36]; Lee и Chen [37]; Lee и King [38]; Medina-Muñoz, D. R., и Medina-Muñoz, R. D. [40]; Mahamadu и Salia [41]; Mohanty и др. [42]; Monica и Olimpia [43]; Polyzos и др. [48]; Polyzos и Arabatzis [49]; Pai и др. [51]; Roy и др. [54]; Vengesayi и др. [60].	23	37,1
Изучение и оценка привлекательности дестинации	Ariya и др. [1]; An и др. [2]; Cracolici и Nijkamp [7]; Chen, Z. [10]; Gearing и др. [21]; Gu и др. [23]; Krešić и Prebežac [32]; Klufova [33]; Król и др. [34]; Laifa и Benhassine [39]; Neves [44]; Pompurová [50]; Tang и Rochananond [55]; Tomigová и др. [57]; Var и др. [58]; Ziernicka-Wojtaszek и Malec [62]	16	25,8
Изучение факторов повышения привлекательности дестинации	Blazeska и др. [4]; Calvo-Mora и др. [8]; Dimitrov и др. [15]; Nabizadeh [45]	4	6,5
Изучение влияния привлекательности дестинации на такие факторы, как удовлетворенность, намерение посетить дестинацию, туристическую привязанность и выбор альтернативного места жительства	Cho, V. [6]; Chaudhary и Islam [11]; Dey и др. [17]; Reitsamer и др. [53]	4	6,5
Оценка привлекательности городского туризма	Brida и др. [3]; Boivin и Tanguay [5]; Gârbea [22]	3	4,8
Изучение влияния когнитивных способностей и настроений / качества обслуживания и удовлетворенности / фестивалей и событий на привлекательность дестинации	Joseph и Udoh [29]; Kim и Perdue [31]; Owusu-Frimpong и др. [46]	3	4,8
Изучение привлекательности туризма / экотуризма на уровне местных сообществ	Dolorosa и Kurniati [16]; Vo [61]	2	3,2
Измерение привлекательности дестинации	Cugno и др. [9]; Tam, B. T. [56]	2	3,2
Исследование культурных факторов, связанных с туристической привлекательностью	Poláček и Aroch [47]; Ritchie и Zins [52]	2	3,2
Исследование привлекательности и конкурентоспособности дестинации	Islam и др. [27]; Vengesayi [59]	2	3,2
Изучение привлекательности местоположения в контексте многолюдного туристического направления	Jacobsen и др. [30]	1	1,6

Далее тема «оценка привлекательности дестинации» занимает довольно высокую долю – 25,8 %. Кроме того, некоторые темы исследований, связанные с привлекательностью дестинаций, занимают относительно небольшую долю в научных статьях, такие как: Измерение привлекательности дестинации (3,2 %); Исследование привлекательности

и конкурентоспособности дестинации (3,2 %); Исследование привлекательности и конкурентоспособности дестинации (3,2 %), и только в одном исследовании была разработана уникальная модель, отражающая предысторию привлекательности места в контексте переполненности туристических направлений, что составляет самый низкий процент – 1,6 %.

4.3. Распределение статей о привлекательности дестинаций по континентам тематического исследования

Табл. 4. Распределение статей о привлекательности дестинаций по континентам тематического исследования

Table 4. Distribution of academic papers on the destination attractiveness by continents of the research topic

Континент	Количество статей	Пропорция (%)
Азия	25	40,3
Европа	24	38,7
Америка	7	11,3
Африка	6	9,7
Австралия	1	1,6
Океания	1	1,6
Не определено	4	6,5

Из 62 исследовательских статей о привлекательности дестинаций было изучено 64 дестинации. Это связано с тем, что существует несколько статей, в которых одновременно изучается множество дестинаций, например Ну и Ritchie [24]; Tang и Rochananond [55]. Кроме того, в четырех статьях «не определено» направление исследования, включая Cho [6]; Ritchie и Zins [52]; Var и др. [58]; Vengesayi [59]. Азия и Европа – два континента с наибольшим количеством дестинаций, изученных в научных статьях: 25 и 24 исследования соответственно; за ними следуют Америка (7), Африка (6), Австралия (1) и Океания (1).

4.4. Распределение статей о привлекательности дестинаций по методам исследования

В табл. 5 обобщены методы исследования, использованные в 62 различных статьях о привлекательности дестинаций. В целом исследование с использованием смешанных методов являются наиболее распространенными, с частотой 57 раз, что составляет 91,9 %; то есть одновременное использование качественных и количественных методов. Для качественных методов в большинстве статей используются методы анализа документов. Кроме того, в некоторых исследованиях использовался метод глубинного интервью (Gearing и др., 1974; Var и др., 1977; Hong-bumm, 1988; Das и др., 2007;

Edward и George, 2008; Krešić и Prebežac, 2011; Kim и Perdue, 2011; Calvo-Mora и др., 2011; Owusu-Frimpong и др., 2013; Lee и Chen, 2017; Islam и Chaudhary, 2020; Laifa и Benhassine, 2023; Nabizadeh, 2025), метод фокус-групп (Kim и Perdue, 2011; Owusu-Frimpong и др., 2013; Medina-Muñoz и др., 2014) и метод наблюдения (Laifa и Benhassine, 2023). В сочетании с качественными методами метод анкетирования использовался в основном в количественных исследованиях. Этот метод осуществляется с помощью таких методов, как дисперсионный анализ, статистика Левена, множественный регрессионный анализ, исследовательский факторный анализ, анализ главных компонентов и т.д. Кроме того, в пяти статьях использовались только качественные методы, что составляет 8,1 %.

Табл. 5. Распределение статей о привлекательности дестинаций по методам исследования

Table 5 – Distribution of academic papers on the destination attractiveness by research methods

Метод	Количество статей	Пропорция (%)
Смешанный метод (качественный и количественный)	57	91,9
Качественный метод	5	8,1
Количественный метод	0	0
Итого	62	100

5. Заключение

Для оценки научных результатов по привлекательности дестинации это исследование основано на анализе 62 научных статей на английском языке, извлеченных из Scopus, Google Scholar и Google с 1974 по 2025 год. Посредством анализа исследование выявило ряд важных проблем, в том числе: 1) Большинство научных статей в основном посвящены изучению факторов, влияющих на привлекательность дестинации. Каждое туристическое направление отличается, и факторы его привлекательности также будут разными; 2) количество статей, в которых исследовалась привлекательность дестинаций, в основном собиралось с 2013 года

по настоящее время; 3) для оценки факторов привлекательности дестинаций в основном использовались смешанные методы исследования, сочетающие качественные и количественные методы; 4) Азия и Европа – два континента со множеством дестинаций, которые изучались исследователями в их научных статьях.

Некоторые ограничения этого исследования заключаются в том, что данные ограничены определенными источниками с 1974 по

2025 год, а язык исследования в основном сосредоточен на статьях на английском языке. В будущих исследованиях могут быть расширены источники данных, периоды исследования и языки изучения. Таким образом, это исследование внесло важный вклад в синтез и оценку научных работ по привлекательности дестинаций. Результаты этого исследования имеют важное значение для формирования направления будущих исследований.

Список литературы

1. Ariya, G., Wishitemi, B., & Sitati, N. (2017). Tourism destination attractiveness as perceived by tourists visiting Lake Nakuru National Park, Kenya. *International Journal of Research in Tourism and Hospitality*, 3(4), 1–13.
2. An, L. T., Markowski, J., Bartos, M., Rzenca, A., & Namiecinski, P. (2019). An evaluation of destination attractiveness for nature-based tourism: Recommendations for the management of national parks in Vietnam. *Nature Conservation*, 32, 51–80.
3. Brida, J. G., Meleddu, M., & Pulina, M. (2012). Understanding urban tourism attractiveness: The case of the Archaeological Ötzi Museum in Bolzano. *Journal of Travel Research*, 51(6), 730–741.
4. Blazeska, D., Milenkovski, A., & Gramatnikovski, S. (2015). The quality of the tourist destinations a key factor for increasing their attractiveness. *UTMS Journal of Economics*, 6(2), 341–353.
5. Boivin, M., & Tanguay, G. A. (2019). Analysis of the determinants of urban tourism attractiveness: The case of Québec City and Bordeaux. *Journal of destination marketing & management*, 11, 67–79.
6. Cho, V. (2008). Linking location attractiveness and tourist intention. *Tourism and Hospitality Research*, 8(3), 220–224.
7. Cracolici, M. F., & Nijkamp, P. (2009). The attractiveness and competitiveness of tourist destinations: A study of Southern Italian regions. *Tourism management*, 30(3), 336–344.
8. Calvo-Mora, A., Berbel-Pineda, J. M., Periañez, R., & Suárez, E. M. (2011). Determining factors of a city's tourism attractiveness. *Tourism & Management Studies*, 7, 9–23.
9. Cugno, M., Grimmer, M., & Viassone, M. (2012, December). Measuring local tourism attractiveness: The case of Italy. In *ANZAM Conference Proceedings* (pp. 1–22).
10. Chen, Z. (2018). A comparison of short-and long-haul vacation tourists on evaluation of attractiveness: the case of Hong Kong. *Int J Hum Soc Sci*, 5(2).
11. Chaudhary, M., & Islam, N. U. (2020). Influence of destination attractiveness on tourist satisfaction and future travel intentions: A study of Kashmir valley. *Journal of Tourism*, 21(1), 13–28.
12. Chaudhary, M., & Islam, N. U. (2022). Deconstructing tourism attractiveness of Kashmir valley: A perspective of visiting tourists. *Tourism Analysis*, 27(3), 375–381.
13. Das, D., Sharma, S. K., Mohapatra, P. K., & Sarkar, A. (2007). Factors influencing the attractiveness of a tourist destination: A case study. *Journal of Services Research*, 7(1).
14. de Castro, E. V., Souza, T. B., & Thapa, B. (2015). Determinants of tourism attractiveness in the national parks of Brazil. *Parks*, 21(2), 51–62.
15. Dimitrov, P. M., Stankova, M. Z., Vasenska, I., & Uzunova, D. (2017). Increasing attractiveness and image recognition of Bulgaria as a tourism destination. *Tourism & Management Studies*, 13(3), 39–47.
16. Dolorosa, E., & Kurniati, D. (2019). Analysis of Object and Attractiveness of Community-Based Ecotourism in Coastal Area of Mempawah Regency. *Agro Ekonomi*, 30(1), 53–65.

17. Dey, B., Mathew, J., & Chee-Hua, C. (2020). Influence of destination attractiveness factors and travel motivations on rural homestay choice: the moderating role of need for uniqueness. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, 14(4), 639–666.
18. Edward, M., & George, B. (2008). Tourism development in the state of Kerala, India: A study of destination attractiveness. *European journal of tourism research*, 1(1), 16–38.
19. Formica, S., & Uysal, M. (2006). Destination attractiveness based on supply and demand evaluations: An analytical framework. *Journal of Travel Research*, 44(4), 418–430.
20. Fazli, S., & Samadi, M. (2021). Explaining the Effective Factors on the Attractiveness of Urban Tourism Destinations Case Study: Tehran Metropolis. *urban tourism*, 8(2), 97–111.
21. Gearing, C. E., Swart, W. W., & Var, T. (1974). Establishing a measure of touristic attractiveness. *Journal of travel Research*, 12(4), 1–8.
22. Gârbea, R. V. (2014). Tourist attractiveness of the urban environment in Moldavia. *Management & Marketing-Craiova*, (1), 84–90.
23. Gu, X., Hunt, C. A., Jia, X., & Niu, L. (2022). Evaluating nature-based tourism destination attractiveness with a Fuzzy-AHP approach. *Sustainability*, 14(13), 7584.
24. Hu, Y., & Ritchie, J. B. (1993). Measuring destination attractiveness: A contextual approach. *Journal of travel research*, 32(2), 25–34.
25. Hong-bumm, K. (1998). Perceived attractiveness of Korean destinations. *Annals of tourism research*, 25(2), 340–361.
26. Henmaidi, H., Lita, R. P., & Ramadani, R. (2024, May). Determination of attractiveness factors of tourism at tourist destinations in Kubang West Sumatera. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2891, No. 1). AIP Publishing.
27. Islam, S., Hossain, M. K., & Noor, M. E. (2017). Determining drivers of destination attractiveness: The Case of nature-based tourism of Bangladesh. *International Journal of Marketing Studies*, 9(3), 10–23.
28. ISLAM, N. U., & Chaudhary, M. (2020). Index of destination attractiveness: A quantitative approach for measuring tourism attractiveness. *Turizam*, 25(1).
29. Joseph, E. U., & Udoh, I. S. (2018). Festivities and the tourism destination attractiveness of Akwa Ibom state, Nigeria. *International Journal Recent Scientific Research*, 9(6), 27314–27319.
30. Jacobsen, J. K. S., Iversen, N. M., & Hem, L. E. (2019). Hotspot crowding and over-tourism: Antecedents of destination attractiveness. *Annals of tourism research*, 76, 53–66.
31. Kim, D., & Perdue, R. R. (2011). The influence of image on destination attractiveness. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 28(3), 225–239.
32. Krešić, D., & Prebežac, D. (2011). Index of destination attractiveness as a tool for destination attractiveness assessment. *Tourism: An International Interdisciplinary Journal*, 59(4), 497–517.
33. Klufova, R. (2016). Destination attractiveness of the South Bohemian region from the viewpoint of spatial data analysis. *DEUROPE-The Central European Journal of Regional Development and Tourism*, 8(1), 92–111.
34. Król, K., Ziernicka-Wojtaszek, A., & Zdonek, D. (2020). Assessment of the attractiveness of the tourist and recreation area of Bielsko County. *Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/ Politechnika Śląska*, (144), 299–314.
35. Krabokoukis, T., & Polyzos, S. (2021). An investigation of factors determining the tourism attractiveness of Greece's prefectures. *Journal of the Knowledge Economy*, 12, 1997–2015.
36. Lee, C. F., Huang, H. I., & Yeh, H. R. (2010). Developing an evaluation model for destination attractiveness: Sustainable forest recreation tourism in Taiwan. *Journal of Sustainable Tourism*, 18(6), 811–828.
37. Lee, C. F., & Chen, K. Y. (2017). Exploring factors determining the attractiveness of railway tourism. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 34(4), 461–474.
38. Lee, C. F., & King, B. (2019). Determinants of attractiveness for a seniors-friendly destination: a hierarchical approach. *Current Issues in Tourism*, 22(1), 71–90.

39. Laifa, I., & Benhassine, N. (2023). Evaluation of the attractiveness of tourism in Algeria: multicriteria method applied to areas of tourist expansion. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 49(3), 988–997.
40. Medina-Muñoz, D. R., & Medina-Muñoz, R. D. (2014). The attractiveness of wellness destinations: An importance–performance–satisfaction approach. *International Journal of Tourism Research*, 16(6), 521–533.
41. Mahamadu, H., & Salia, A. M. (2020). Influence of tourism supply and demand elements in destination attractiveness: the case of the West Gonja District. *Journal of Tourism & Hospitality*, 9(4), 2167–20269.
42. Mohanty, S., Mishra, S., & Mohanty, S. (2021). Destination attractiveness from the view of tourists-a case analysis on the temple city, Bhubaneswar, India. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 38(4), 1247–1255.
43. Monica, F., & Olimpia, B. (2022). Destination Management as Determinant of Tourist Attractiveness. In *Navigating Through the Crisis: Business, Technological and Ethical Considerations: The 2020 Annual Griffiths School of Management and IT Conference (GSMAC) Vol 2 11* (pp. 33–43). Springer International Publishing.
44. Neves, J. M. (2012). The attractiveness of Portugal as a tourist destination, by mature domestic travellers. *World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 8(1), 37–52.
45. Nabizadeh, H. (2025). Analysis of the Attractiveness of Tourism Destinations in Tehran. *Journal of Applied Researches in Geographical Sciences*, 25(77), 352–366.
46. Owusu-Frimpong, N., Nwankwo, S., Blankson, C., & Tarnanidis, T. (2013). The effect of service quality and satisfaction on destination attractiveness of sub-Saharan African countries: the case of Ghana. *Current Issues in Tourism*, 16(7–8), 627–646.
47. Poláček, M., & Aroch, R. (1984). Analysis of cultural sights attractiveness for tourism. *The Tourist Review*, 39(4), 17–18.
48. Polyzos, S., Arabatzis, G., & Tsiantikoudis, S. (2007). The attractiveness of archaeological sites in Greece: A spatial analysis. *International Journal of Tourism Policy*, 1(3), 246–266.
49. Polyzos, S., & Arabatzis, G. (2008). Determinant factors of tourist attractiveness of Greek prefectures. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 3(4), 343–366.
50. Pompurová, K. (2014). Destination attractiveness of Slovakia: perspectives of demand from major tourism source markets.
51. Pai, W. T., Lee, J. M., Ding, J. F., & Pham, C. V. (2024). Exploring tourism attractiveness factors and consumption patterns of Southeast Asian tourists to Taiwan. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2401147.
52. Ritchie, J. B., & Zins, M. (1978). Culture as determinant of the attractiveness of a tourism region. *Annals of tourism research*, 5(2), 252–267.
53. Reitsamer, B. F., Brunner-Sperdin, A., & Stokburger-Sauer, N. E. (2016). Destination attractiveness and destination attachment: The mediating role of tourists' attitude. *Tourism Management Perspectives*, 19, 93–101.
54. Roy, B., Bhatia, A., & Maitra, R. (2023). Transformation in Destination Attractiveness Attributes After Covid 19 Pandemic: A Review. *Atna Journal of Tourism Studies*, 18(2), 119–141.
55. Tang, J. C., & Rochananond, N. (1990). Attractiveness as a tourist destination: a comparative study of Thailand and selected countries. *Socio-Economic Planning Sciences*, 24(3), 229–236.
56. Tam, B. T. (2012). Application of contextual approach for measuring tourism destination attractiveness. *Journal of Science*, 70(1), 217–226.
57. Tomigová, K., Mendes, J., & Pereira, L. N. (2016). The attractiveness of Portugal as a tourist destination: The perspective of Czech tour operators. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 33(2), 197–210.
58. Var, T., Beck, R. A. D., & Loftus, P. (1977). Determination of touristic attractiveness of the touristic areas in British Columbia. *Journal of Travel research*, 15(3), 23–29.

59. Vengesayi, S. (2003). A conceptual model of tourism destination competitiveness and attractiveness. In Australian and New Zealand Marketing Academy Conference 2003 (pp. 637–647). Australia & New Zealand Marketing Academy (ANZMAC).
60. Vengesayi, S., Mavondo, F. T., & Reisinger, Y. (2009). Tourism destination attractiveness: Attractions, facilities, and people as predictors. *Tourism Analysis*, 14(5), 621–636.
61. Vo, N. T. Q. (2020). Community-Based Tourism and Destination Attractiveness: From Theory to Practice. *Journal of Tourism, Hospitality and Sports*, 49, 24–36.
62. Ziernicka-Wojtaszek, A., & Malec, M. (2021). Evaluating local attractiveness for tourism and recreation – A case study of the communes in Brzeski County, Poland. *Land*, 11(1), 39.

References

1. Ariya, G., Wishitemi, B., & Sitati, N. (2017). Tourism destination attractiveness as perceived by tourists visiting Lake Nakuru National Park, Kenya. *International Journal of Research in Tourism and Hospitality*, 3(4), 1–13.
2. An, L. T., Markowski, J., Bartos, M., Rzenca, A., & Namiecinski, P. (2019). An evaluation of destination attractiveness for nature-based tourism: Recommendations for the management of national parks in Vietnam. *Nature Conservation*, 32, 51–80.
3. Brida, J. G., Meleddu, M., & Pulina, M. (2012). Understanding urban tourism attractiveness: The case of the Archaeological Ötzi Museum in Bolzano. *Journal of Travel Research*, 51(6), 730–741.
4. Blazeska, D., Milenkovski, A., & Gramatnikovski, S. (2015). The quality of the tourist destinations a key factor for increasing their attractiveness. *UTMS Journal of Economics*, 6(2), 341–353.
5. Boivin, M., & Tanguay, G. A. (2019). Analysis of the determinants of urban tourism attractiveness: The case of Québec City and Bordeaux. *Journal of destination marketing & management*, 11, 67–79.
6. Cho, V. (2008). Linking location attractiveness and tourist intention. *Tourism and Hospitality Research*, 8(3), 220–224.
7. Cracolici, M. F., & Nijkamp, P. (2009). The attractiveness and competitiveness of tourist destinations: A study of Southern Italian regions. *Tourism management*, 30(3), 336–344.
8. Calvo-Mora, A., Berbel-Pineda, J. M., Periañez, R., & Suárez, E. M. (2011). Determining factors of a city's tourism attractiveness. *Tourism & Management Studies*, 7, 9–23.
9. Cugno, M., Grimmer, M., & Viassone, M. (2012, December). Measuring local tourism attractiveness: The case of Italy. In *ANZAM Conference Proceedings* (pp. 1–22).
10. Chen, Z. (2018). A comparison of short-and long-haul vacation tourists on evaluation of attractiveness: the case of Hong Kong. *Int J Hum Soc Sci*, 5(2).
11. Chaudhary, M., & Islam, N. U. (2020). Influence of destination attractiveness on tourist satisfaction and future travel intentions: A study of Kashmir valley. *Journal of Tourism*, 21(1), 13–28.
12. Chaudhary, M., & Islam, N. U. (2022). Deconstructing tourism attractiveness of Kashmir valley: A perspective of visiting tourists. *Tourism Analysis*, 27(3), 375–381.
13. Das, D., Sharma, S. K., Mohapatra, P. K., & Sarkar, A. (2007). Factors influencing the attractiveness of a tourist destination: A case study. *Journal of Services Research*, 7(1).
14. de Castro, E. V., Souza, T. B., & Thapa, B. (2015). Determinants of tourism attractiveness in the national parks of Brazil. *Parks*, 21(2), 51–62.
15. Dimitrov, P. M., Stankova, M. Z., Vasenska, I., & Uzunova, D. (2017). Increasing attractiveness and image recognition of Bulgaria as a tourism destination. *Tourism & Management Studies*, 13(3), 39–47.
16. Dolorosa, E., & Kurniati, D. (2019). Analysis of Object and Attractiveness of Community-Based Ecotourism in Coastal Area of Mempawah Regency. *Agro Ekonomi*, 30(1), 53–65.
17. Dey, B., Mathew, J., & Chee-Hua, C. (2020). Influence of destination attractiveness factors and travel motivations on rural homestay choice: the moderating role of need for uniqueness. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, 14(4), 639–666.

18. Edward, M., & George, B. (2008). Tourism development in the state of Kerala, India: A study of destination attractiveness. *European journal of tourism research*, 1(1), 16–38.
19. Formica, S., & Uysal, M. (2006). Destination attractiveness based on supply and demand evaluations: An analytical framework. *Journal of Travel Research*, 44(4), 418–430.
20. Fazli, S., & Samadi, M. (2021). Explaining the Effective Factors on the Attractiveness of Urban Tourism Destinations Case Study: Tehran Metropolis. *urban tourism*, 8(2), 97–111.
21. Gearing, C. E., Swart, W. W., & Var, T. (1974). Establishing a measure of touristic attractiveness. *Journal of travel Research*, 12(4), 1–8.
22. Gârbea, R. V. (2014). Tourist attractiveness of the urban environment in Moldavia. *Management & Marketing-Craiova*, (1), 84–90.
23. Gu, X., Hunt, C. A., Jia, X., & Niu, L. (2022). Evaluating nature-based tourism destination attractiveness with a Fuzzy-AHP approach. *Sustainability*, 14(13), 7584.
24. Hu, Y., & Ritchie, J. B. (1993). Measuring destination attractiveness: A contextual approach. *Journal of travel research*, 32(2), 25–34.
25. Hong-bumm, K. (1998). Perceived attractiveness of Korean destinations. *Annals of tourism research*, 25(2), 340–361.
26. Henmaidi, H., Lita, R. P., & Ramadani, R. (2024, May). Determination of attractiveness factors of tourism at tourist destinations in Kubang West Sumatera. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2891, No. 1). AIP Publishing.
27. Islam, S., Hossain, M. K., & Noor, M. E. (2017). Determining drivers of destination attractiveness: The Case of nature-based tourism of Bangladesh. *International Journal of Marketing Studies*, 9(3), 10–23.
28. ISLAM, N. U., & Chaudhary, M. (2020). Index of destination attractiveness: A quantitative approach for measuring tourism attractiveness. *Turizam*, 25(1).
29. Joseph, E. U., & Udoh, I. S. (2018). Festivities and the tourism destination attractiveness of Akwa Ibom state, Nigeria. *International Journal Recent Scientific Research*, 9(6), 27314–27319.
30. Jacobsen, J. K. S., Iversen, N. M., & Hem, L. E. (2019). Hotspot crowding and over-tourism: Antecedents of destination attractiveness. *Annals of tourism research*, 76, 53–66.
31. Kim, D., & Perdue, R. R. (2011). The influence of image on destination attractiveness. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 28(3), 225–239.
32. Krešić, D., & Prebežac, D. (2011). Index of destination attractiveness as a tool for destination attractiveness assessment. *Tourism: An International Interdisciplinary Journal*, 59(4), 497–517.
33. Klufova, R. (2016). Destination attractiveness of the South Bohemian region from the viewpoint of spatial data analysis. *DEUROPE-The Central European Journal of Regional Development and Tourism*, 8(1), 92–111.
34. Król, K., Ziernicka-Wojtaszek, A., & Zdonek, D. (2020). Assessment of the attractiveness of the tourist and recreation area of Bielsko County. *Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska*, (144), 299–314.
35. Krabokoukis, T., & Polyzos, S. (2021). An investigation of factors determining the tourism attractiveness of Greece's prefectures. *Journal of the Knowledge Economy*, 12, 1997–2015.
36. Lee, C. F., Huang, H. I., & Yeh, H. R. (2010). Developing an evaluation model for destination attractiveness: Sustainable forest recreation tourism in Taiwan. *Journal of Sustainable Tourism*, 18(6), 811–828.
37. Lee, C. F., & Chen, K. Y. (2017). Exploring factors determining the attractiveness of railway tourism. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 34(4), 461–474.
38. Lee, C. F., & King, B. (2019). Determinants of attractiveness for a seniors-friendly destination: a hierarchical approach. *Current Issues in Tourism*, 22(1), 71–90.
39. Laifa, I., & Benhassine, N. (2023). Evaluation of the attractiveness of tourism in Algeria: multicriteria method applied to areas of tourist expansion. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 49(3), 988–997.

40. Medina-Muñoz, D. R., & Medina-Muñoz, R. D. (2014). The attractiveness of wellness destinations: An importance–performance–satisfaction approach. *International Journal of Tourism Research*, 16(6), 521–533.
41. Mahamadu, H., & Salia, A. M. (2020). Influence of tourism supply and demand elements in destination attractiveness: the case of the West Gonja District. *Journal of Tourism & Hospitality*, 9(4), 2167–0269.
42. Mohanty, S., Mishra, S., & Mohanty, S. (2021). Destination attractiveness from the view of tourists-a case analysis on the temple city, Bhubaneswar, India. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 38(4), 1247–1255.
43. Monica, F., & Olimpia, B. (2022). Destination Management as Determinant of Tourist Attractiveness. In *Navigating Through the Crisis: Business, Technological and Ethical Considerations: The 2020 Annual Griffiths School of Management and IT Conference (GSMAC) Vol 2 11* (pp. 33–43). Springer International Publishing.
44. Neves, J. M. (2012). The attractiveness of Portugal as a tourist destination, by mature domestic travellers. *World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 8(1), 37–52.
45. Nabizadeh, H. (2025). Analysis of the Attractiveness of Tourism Destinations in Tehran. *Journal of Applied Researches in Geographical Sciences*, 25(77), 352–366.
46. Owusu-Frimpong, N., Nwankwo, S., Blankson, C., & Tarnanidis, T. (2013). The effect of service quality and satisfaction on destination attractiveness of sub-Saharan African countries: the case of Ghana. *Current Issues in Tourism*, 16(7–8), 627–646.
47. Poláček, M., & Aroch, R. (1984). Analysis of cultural sights attractiveness for tourism. *The Tourist Review*, 39(4), 17–18.
48. Polyzos, S., Arabatzis, G., & Tsiantikoudis, S. (2007). The attractiveness of archaeological sites in Greece: A spatial analysis. *International Journal of Tourism Policy*, 1(3), 246–266.
49. Polyzos, S., & Arabatzis, G. (2008). Determinant factors of tourist attractiveness of Greek prefectures. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 3(4), 343–366.
50. Pompurová, K. (2014). Destination attractiveness of Slovakia: perspectives of demand from major tourism source markets.
51. Pai, W. T., Lee, J. M., Ding, J. F., & Pham, C. V. (2024). Exploring tourism attractiveness factors and consumption patterns of Southeast Asian tourists to Taiwan. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2401147.
52. Ritchie, J. B., & Zins, M. (1978). Culture as determinant of the attractiveness of a tourism region. *Annals of tourism research*, 5(2), 252–267.
53. Reitsamer, B. F., Brunner-Sperdin, A., & Stokburger-Sauer, N. E. (2016). Destination attractiveness and destination attachment: The mediating role of tourists' attitude. *Tourism Management Perspectives*, 19, 93–101.
54. Roy, B., Bhatia, A., & Maitra, R. (2023). Transformation in Destination Attractiveness Attributes After Covid 19 Pandemic: A Review. *Atna Journal of Tourism Studies*, 18(2), 119–141.
55. Tang, J. C., & Rochananond, N. (1990). Attractiveness as a tourist destination: a comparative study of Thailand and selected countries. *Socio-Economic Planning Sciences*, 24(3), 229–236.
56. Tam, B. T. (2012). Application of contextual approach for measuring tourism destination attractiveness. *Journal of Science*, 70(1), 217–226.
57. Tomigová, K., Mendes, J., & Pereira, L. N. (2016). The attractiveness of Portugal as a tourist destination: The perspective of Czech tour operators. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 33(2), 197–210.
58. Var, T., Beck, R. A. D., & Loftus, P. (1977). Determination of touristic attractiveness of the touristic areas in British Columbia. *Journal of Travel research*, 15(3), 23–29.
59. Vengesai, S. (2003). A conceptual model of tourism destination competitiveness and attractiveness. In *Australian and New Zealand Marketing Academy Conference 2003* (pp. 637–647). Australia & New Zealand Marketing Academy (ANZMAC).

60. Vengesayi, S., Mavondo, F. T., & Reisinger, Y. (2009). Tourism destination attractiveness: Attractions, facilities, and people as predictors. *Tourism Analysis*, 14(5), 621–636.
61. Vo, N. T. Q. (2020). Community-Based Tourism and Destination Attractiveness: From Theory to Practice. *Journal of Tourism, Hospitality and Sports*, 49, 24–36.
62. Ziernicka-Wojtaszek, A., & Malec, M. (2021). Evaluating local attractiveness for tourism and recreation – A case study of the communes in Brzeski County, Poland. *Land*, 11(1), 39.